

ЭОЖ 14.35.05

СТУДЕНТТЕРДІҢ КӨШБАСШЫЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

МАХАТАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА

Қызылорда Болашақ университетінің магистранты
Қызылорда қ., Қазақстан

Аннотация: Мақалада жоғары білім беру жүйесін трансформациялау жағдайында студенттердің көшбасшылық қасиеттерін зерттеудің өзекті мәселелері қарастырылады. Көшбасшылықты түсінудің теориялық тәсілдері, студенттік ортадағы көшбасшылық қасиеттердің көріну ерекшеліктері, сондай-ақ оларды зерттеудің әдіснамалық және диагностикалық қиындықтары талданады. Білім беру ортасының, әлеуметтік-психологиялық факторлардың және жеке тұлғаның жеке ерекшеліктерінің студенттердің көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыруға әсеріне ерекше назар аударылады. Ұсынылған ережелер одан әрі эмпирикалық зерттеулер мен студенттік көшбасшылықты дамыту бағдарламаларын әзірлеудің теориялық негізі бола алады.

Кілт сөздер: көшбасшылық, көшбасшылық қасиеттер, студенттер, студенттік орта, жоғары білім, жеке даму.

Бүгінгі таңда динамикалық әлеуметтік-экономикалық және мәдени өзгерістермен сипатталатын қазіргі қоғам жағдайында дамыған көшбасшылық қасиеттері бар мамандарға деген қажеттілік артуда. Жоғары мектеп тек кәсіби дайындықты ғана емес, сонымен қатар түлектердің өзін-өзі табысты жүзеге асыруы үшін қажетті жеке қасиеттерді қалыптастыруды қамтамасыз ететін маңызды әлеуметтік институт ретінде қарастырылады.

Қоғам дамуының қазіргі кезеңі жоғары серпінділікпен, әлеуметтік үдерістердің тұрақсыздығымен, өмірдің барлық салаларының цифрлық трансформациясымен, жаһандық бәсекелестікпен және жас мамандардың кәсіби ұтқырлығына үнемі өсіп келе жатқан талаптармен сипатталады. Мұндай жағдайларда жоғары оқу орындарының түлектерінде кәсіби білім мен дағдыларды ғана емес, сонымен қатар табысты бейімделуге, шешім қабылдауға, командада өзара әрекеттесуге, іс-әрекетті ұйымдастыруға және басқаларды басқаруға мүмкіндік беретін дамыған жеке қасиеттерді қалыптастыру маңызды болады. Мұндай қасиеттерге бүгінде жас мамандардың еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігінің және олардың табысты кәсіби әлеуметтенуінің негізгі шарттарының бірі ретінде қарастырылатын көшбасшылық құзыреттер жатады.

Студенттерді даярлаудың қазіргі жүйесі көбінесе теориялық білімді игеруге бағытталған, ал көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру белсенді, интерактивті және тәжірибеге бағытталған жұмыс түрлерін қажет етеді. Студенттердің нақты іс-әрекетінде көшбасшылықты дамытуды қамтамасыз ететін және басқару, жоспарлау, коммуникация және жауапкершілік дағдыларын қалыптастыратын педагогикалық технологияларды іздеудің объективті қажеттілігі туындайды.

Көшбасшылық мәселесі шетелдік педагогика және психология ғылымдарында жеткілікті түрде зерттелген. Психологиялық теориялар мен тұжырымдамалардың әдіснамалық негіздері мен бағытына байланысты көшбасшылықтың мазмұндық құрамы мен психологиялық детерминанттары және салыстырмалы түрде әртүрлі әлеуметтік орталарда кеңінен ұсынылған. Осыған байланысты харизматикалық тәсіл ұсынылған, оған сәйкес көшбасшы-эмпатияның азды-көпті кең ауқымы үшін эксклюзивтілік, табиғаттан тыс, қателеспеушілік немесе қасиеттілік сипатының ерекше жиынтығы бар тұлға (М. Вебер [1]).

Тиімді көшбасшы (көшбасшы) туа біткен және алынған қасиеттер мен ерекшеліктерге, көшбасшылықта ерекше қабілеттерге ие болатын қасиеттер теориясы дамыды (Р. Стогдилл [2]). Психоаналитикалық көзқарас тұрғысынан көшбасшылық тек өзіне негізделген жеке психологиялық құбылыс ретінде түсіндіріледі (З. Фрейд [3]).

XX ғ. 90-шы жылдары жаһандану кезеңінде белсендіру тұжырымдамасы дамыды. Оның аясында жеке тұлғаның өсуі мен жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін іске асырумен байланысты нақты жұмыс аясында ұйымдастырушылық өзгерістер енгізу ұсынылады (У. Беннис [4]).

Студенттердің көшбасшылық қасиеттері командалық жұмыс, жобалық қызмет, студенттік өзін-өзі басқару және кәсіби қалыптасу аясында ерекше маңызға ие болады. Сонымен қатар оларды зерттеу үдерісі бірқатар теориялық, әдіснамалық және практикалық мәселелермен байланысты, бұл осы мақаланың өзектілігін анықтайды.

Зерттеудің мақсаты – психологиялық-педагогикалық ғылымдағы студенттердің көшбасшылық қасиеттерін зерттеудің негізгі мәселелерін талдау.

Көшбасшылық психология, әлеуметтану, педагогика және менеджментте қарастырылатын пәнаралық ұғым болып табылады. Классикалық теорияларда көшбасшылық жеке тұлғаның топқа әсер ету қабілетін қамтамасыз ететін жеке қасиеттер жиынтығы ретінде түсіндіріледі (қасиеттер теориясы).

Көшбасшылықтың мінез-құлық теориялары дамыды, оның аясында көшбасшылық стильге және көшбасшының топпен өзара әрекеттесу ерекшеліктеріне баса назар аударылады. Ситуациялық теориялар (Ф.Фидлер [5], П. Херси мен К. Бланчард [6]) көшбасшылық көріністерінің топтың қызмет жағдайлары мен сипаттамаларына тәуелділігін көрсетеді.

Кеңестік психологияда көшбасшылық іс-әрекетке деген көзқарас тұрғысынан қарастырылады (А.Н. Леонтьев [7], Б.Д. Парыгин [8]). Бұл көзқарастарда көшбасшылық қасиеттер қалыптасады және бірлескен қызмет пен қарым-қатынаста көрінеді деп тұжырымдалады. Сонымен қатар көшбасшылық мәселелері ұжымдардағы және олардың қызметіндегі көшбасшылықтың ерекшеліктері мен нюанстары, сондай-ақ әртүрлі жас құрамындағы шағын оқу топтарындағы өзара әрекеттесу мен қарым-қатынас факторлары тұрғысынан қарастырылады [9].

Студенттік жас ерте ересек кезеңге жатады және белсенді жеке және кәсіби өзін-өзі анықтаумен сипатталады. Жалпы студенттердің көшбасшылық қасиеттері оқу, қоғамдық, волонтерлік және жобалық қызметте көрінеді. Студенттердің ең маңызды көшбасшылық қасиеттеріне мыналар жатады:

- бастамашылық және жауапкершілік;
- коммуникативтік құзыреттілік;
- шешім қабылдау қабілеті;
- ұйымдастырушылық қабілеттер;
- эмоциялық тұрақтылық;
- рефлексия және өзін-өзі дамыту қабілеті.

Сонымен қатар, студенттер тобындағы көшбасшылық көбінесе ситуациялық сипатқа ие және іс-әрекеттің мәнмәтініне, ұжымның бірлігі деңгейіне және студенттің әлеуметтік мәртебесіне байланысты.

Студенттердің көшбасшылық қасиеттерін зерттеудің негізгі мәселелерін төмендегі №1 кестеде ұсынамыз.

1 кесте - Көшбасшылық қасиеттерді зерттеу мәселелері

№	Мәселелер	Сипаттамасы
1	Ұғымның теориялық белгісіздігі	Негізгі мәселелердің бірі-студенттердің көшбасшылық қасиеттерін бірыңғай анықтаудың болмауы. Әр түрлі ғылыми мектептер көшбасшылықтың құрылымы мен мазмұнын әр түрлі түсіндіреді. Бұл зерттеу нәтижелерін салыстыруды қиындатады.

2	Диагностиканың әдістемелік қиындықтары	Күрделі және сенімді диагностикалық әдістерді таңдау қиындық тудырады. Көптеген сауалнамалар басқарушылық немесе кәсіби ортаға бағытталған және әрдайым студенттік контекстке сәйкес келмейді.
3	Әлеуметтік-мәдени факторлардың әсері	Студенттердің көшбасшылық қасиеттері мәдени нормалардың, білім беру саясатының және қоғамның құндылық бағдарларының әсерінен қалыптасады. Бұл зерттеу жүргізу кезінде аймақтық және ұлттық ерекшеліктерді ескеруді талап етеді.
4	Көшбасшылық пен танымалдылықты ажырату мәселесі	Студенттік ортада көшбасшылықтың танымалдылықпен немесе ресми мәртебемен анықталуы сирек емес. Бұл эмпирикалық зерттеулердің нәтижелерін бұрмалайды және көшбасшылықты бағалаудың дәл критерийлерін қажет етеді.

Университеттің білім беру ортасы студенттердің көшбасшылық қасиеттерін дамытуға айтарлықтай әсер етеді. Жобалық оқыту, студенттік өзін-өзі басқару, волонтерлік және ғылыми-зерттеу жобалары бастамашылық пен жауапкершілікті көрсетуге жағдай жасайды.

Педагогикалық қолдау және сәттілік жағдайын құру студенттердің өзіне деген сенімділігін және көшбасшылық функцияларды қабылдауға дайындығын қалыптастыруға ықпал етеді. Командалық өзара әрекеттесудің рефлексивті дағдылары мен мәдениетін дамыту да маңызды фактор болып табылады.

Студенттердің көшбасшылық қасиеттерін зерттеу әртүрлі теориялық және әдіснамалық тәсілдерді біріктіруді талап ететін күрделі және жан-жақты ғылыми мәселе болып табылады. Теориялық белгісіздік, диагностикалық қиындықтар және әлеуметтік-мәдени факторлардың әсері зерттеу үдерісін қиындатады, бірақ сонымен бірге одан әрі ғылыми зерттеулерге перспективалар ашады.

Белгіленген мәселелерді түсіну жоғары білім беру жүйесінде студенттердің көшбасшылық қасиеттерін зерттеуге және дамытуға біртұтас көзқарас қалыптастыруға мүмкіндік береді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Вебер М. Харизматическое господство /Социологические исследования. –М.,-1988. -№5.- 139-147 с.
2. Stogdill R.M. Handbook of Leadership. A Survey of Theory and Research/R.M. Stogdill–N.Y. Free press, 1974. – 1190 p.
3. Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989. - 272 с.
4. Беннис У. Становление лидера. Перевод В.И. Супруна. – Новосибирск: ФСПИ «Тренды», 2007. —280 с.
5. Фидлер Ф. Теория эффективности лидерства. – М.: Прогресс, 1982 –189 с.
6. Херси П., Бланчард К. Ситуационное лидерство.–М.:Альпина,2010–204 с.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1977 -198 с.
8. Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2003 – 256 с.
9. Дубовская Е.М. Влияние лидера на сверстников в юношеских группах. -Автореф. дисс. канд. психол. наук. – М., 1984.- 22 с.